

KATMAN PORTAL

Gerçek Doğurganlık Krizi: İnsanlar İstedikleri Hayatı Neden Kuramıyor? (UNFPA 2025 Dünya Nüfusu Raporu Üzerine Bir Değerlendirme)

Author(s): Yasemin Dildar

Published: Nisan 25, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4579>

Abstract UNFPA 2025 raporu, 'gerçek doğurganlık krizi'ni üreme özerkliği yoksunluğu olarak tanımlıyor. Rapora göre, birbirinden oldukça farklı 14 ülkede birçok insan hem istenmeyen gebelik yaşıyor hem de istediği zamanda çocuk sahibi olamıyor. Asıl kriz, bireylerin özgürce karar verebilme kapasitesinin ve yaşamları üzerindeki kontrolün sınırlı olması